

Orientações para a Puérpera: Primeiros 30 Dias de Vida do Bebê!

Banco de Leite Humano do Hospital
Universitário Antônio Pedro
O serviço atua na promoção, proteção e
apoio ao aleitamento materno,
contribuindo para a saúde materno-
infantil!

Escola de Enfermagem Aurora Afonso
Costa
Disciplina: Gerência de Enfermagem II,
Docentes: Érica Brandão de Moraes,
Geilsa Soraia Cavalcanti Valente,
Katerine Moraes dos Santos
Preceptor: André Guayanaz Lauriano
Monitor(a): Leticia Nunes Pinto
Discente: Raphael Quintaneiro Nery de
Sá

Referências:

DOI: 10.5281/zenodo.21053212

Fale conosco

Em Niterói

Banco de Leite Humano do Hospital
Universitário Antônio Pedro
Rua Marquês do Paraná, 303, Centro /
(21) 99648-7654

Um BLH perto de você!

Para encontrar um BLH nas demais
localidades, ligue
para 136 ou acesse o portal FioCruz:
Localização dos BLHs e Postos de
Coleta.

Orientações para a Puérpera: Primeiros 30 Dias de Vida do Bebê

Folder educativo desenvolvido a partir das experiências vivenciadas durante o estágio supervisionado na disciplina de Gerência de Enfermagem II, considerando as principais dúvidas e necessidades de orientação apresentadas pelas mulheres atendidas no Banco de Leite Humano do HUAP-UFF.

Perguntas frequentes

P: Primeiro dia de vida... Tenho pouco leite, o que devo fazer?

É normal produzir pequenas quantidades de colostro (primeiro leite, rico em nutrientes e anticorpos) no primeiro dia de vida. Amamente em livre demanda e mantenha o contato pele a pele. Quanto mais o bebê mama, maior é o estímulo para a produção de leite.

P: O que é o colostro? O primeiro leite: o colostro é proteção!

Nos primeiros dias de vida, o bebê recebe o colostro, o primeiro leite materno, que é produzido em pequena quantidade, mas é concentrado e suficiente para atender às suas necessidades, já que o estômago do recém-nascido tem capacidade aproximada de apenas 5 mL. Rico em imunoglobulinas e outros fatores de proteção, o colostro fortalece o sistema imunológico e ajuda a proteger o bebê enquanto ele se adapta à vida fora do útero.

Perguntas frequentes

P: Meu bebê precisa tomar água, chá ou outro leite nos primeiros meses?

Não. Até os 6 meses, o bebê deve receber apenas leite materno, sem água, chás ou outros leites.

A amamentação deve ser em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê demonstrar sinais de fome, como procurar a mama, levar a mão à boca, mexer a boca ou ficar inquieto. Quanto mais o bebê mama, maior é o estímulo para a produção de leite materno.

P: Qual é a posição correta para amamentar meu bebê?

Para amamentar, sente-se em uma posição confortável, com apoio para as costas, os braços e os pés. Essa posição ajuda a manter o bebê bem alinhado ao seio, facilitando uma pega adequada, a sucção eficiente e o esvaziamento da mama até que o bebê fique satisfeito. Lembre-se de trazer o bebê até o seio, e não o seio até o bebê, evitando desconforto e dores nas costas e nos ombros.

P: Como saber se a pega do bebê está correta durante a amamentação?

A pega está correta quando o bebê abre bem a boca, mantém os lábios voltados para fora, abocanha boa parte da aréola e realiza sucções profundas com pausas. Uma boa pega ajuda a prevenir dor e fissuras e facilita a retirada do leite.

Perguntas frequentes

P: O que é a apojadura e o que devo fazer quando ela acontecer?

A apojadura é a fase em que ocorre a "descida do leite", geralmente entre o 2º e o 5º dia após o parto. Nesse período, é comum as mamas ficarem mais cheias, endurecidas, quentes e sensíveis devido ao aumento da produção de leite.

Para aliviar o desconforto e facilitar a amamentação, massageie as mamas suavemente antes de oferecer o peito ao bebê. A massagem ajuda a tornar a aréola mais macia, reduz áreas de retenção de leite e facilita a sucção. Se a aréola estiver muito tensa, retire uma pequena quantidade de leite por ordenha manual antes da mamada, para que o bebê consiga fazer uma boa pega. Na maioria dos casos, essa fase melhora em até 72 horas. Após a mamada, é esperado que a mama fique mais macia, indicando que o bebê retirou o leite de forma eficaz.

Sinais de alerta!

Dor forte ou fissura que não melhora após ajuste da pega; Mama muito endurecida, vermelha, febre ou mal-estar.

Bebê com muita sonolência e mamadas muito curtas/inefazes; Poucas fraldas molhadas ao longo do dia ou dificuldade importante de ganhar peso (se acompanhado).

P: Quando buscar ajuda?

Qualquer insegurança: procure equipe do BLH ou unidade de serviço mais próxima da sua casa!